

Biotecnologia na Escola: Relato de Experiência com a Produção de Papel Semente no Ensino Médio

Vanina Roncaglio¹
Romeu Miqueias Szmoski²

¹Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Tecnologia (PPGECT), Campus Ponta Grossa – PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Mestre em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, Unicentro, Campus Guarapuava – PR. Graduada em Pedagogia pela Unicesumar, Campus Maringá -PR. Graduada em Ciências Biológicas – Unicentro, Campus Guarapuava – PR. Bolsista CAPS. vanina@alunos.utfpr.edu.br

²Orientador. Doutor em Ciências pela UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa – PR. Docente da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) no Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Tecnologia (PPGECT), Campus Ponta Grossa–PR. rmszmoski@professores.utfpr.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.17844390

Resumo

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um projeto pedagógico sobre papel semente, realizado com estudantes do ensino médio na disciplina Biologia I (Biotecnologia), pertencente ao Itinerário Formativo de Ciências da Natureza do Novo Ensino Médio no Estado do Paraná. O projeto integrou conceitos de biotecnologia verde, reciclagem e educação ambiental, utilizando a produção artesanal de papel reciclado com sementes como estratégia de aprendizagem ativa. A atividade envolveu pesquisa, experimentação, registro e apresentação em feira de ciências, permitindo aos estudantes compreenderem processos biotecnológicos, refletir sobre sustentabilidade e desenvolver habilidades de investigação científica. Os resultados evidenciaram engajamento, compreensão conceitual e fortalecimento do protagonismo estudantil, demonstrando o potencial da biotecnologia aplicada como recurso formativo e interdisciplinar.

Palavras-chave: papel semente; biotecnologia verde; educação ambiental; ensino médio; sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

A formação científica no ensino médio tem adquirido crescente relevância diante dos desafios socioambientais contemporâneos, exigindo que a escola promova experiências que articulem conhecimentos científicos, pensamento crítico e responsabilidade socioambiental. A implantação do Novo Ensino Médio, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018a) e pela reorganização curricular instituída pela Lei 13.415/2017 (Brasil, 2017) e regulamentada pela Resolução CNE/CEB nº 3/2018 (Brasil, 2018b) as escolas brasileiras passaram a adotar uma estrutura composta por Formação Geral Básica e Itinerários Formativos, ampliando o protagonismo juvenil e o aprofundamento em áreas específicas. No Estado do Paraná, tais diretrizes foram detalhadas pelo Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná (Paraná, 2021), no qual a disciplina Biologia I (Biotecnologia) integra o Itinerário Formativo de Ciências da Natureza, favorecendo práticas investigativas, contextualizadas e alinhadas às competências gerais e específicas da área.

Essa disciplina abre espaço para que os estudantes compreendam como processos biológicos podem gerar soluções inovadoras para problemas reais. Entre esses destaca-se a biotecnologia verde, voltada à agricultura sustentável, à redução de impactos ambientais e à criação de tecnologias de baixo custo e baixo impacto. Schenberg (2010) aponta que a biotecnologia contribui diretamente para o desenvolvimento de práticas de conservação ambiental, enquanto Khanna, *et al.* (2024) ressaltam que seu potencial se amplia quando incorporada ao contexto da bioeconomia circular, um modelo que transforma resíduos em recursos produtivos, reduzindo desperdícios e promovendo eficiência ambiental.

Nesse cenário, ações pedagógicas que trabalham com reciclagem e reaproveitamento de materiais ganham ainda mais relevância. A reciclagem de papel, por exemplo, é uma prática acessível e eficiente para sensibilizar estudantes sobre consumo, descarte e sustentabilidade. Conforme Lau e Wong (2024), a reutilização de papel e de outros resíduos contribui não apenas para a preservação do meio ambiente, mas também para mudanças comportamentais, estimulando atitudes mais responsáveis e conscientes.

Além disso, pesquisas recentes têm evidenciado a importância da experimentação dentro da educação científica. Arianti (2025) destaca que a produção de papel semente em ambiente escolar potencializa a compreensão dos processos ecológicos e tecnológicos, pois permite que o estudante visualize de forma concreta a transformação do material reciclado em um produto viável e ecológico. De forma complementar, Ruiz-González, *et al* (2005), demonstra que práticas que unem biotecnologia e cuidado ambiental despertam maior

engajamento, compreensão conceitual e interesse pela ciência, favorecendo a formação de uma postura investigativa.

Essa abordagem está alinhada com a teoria da aprendizagem significativa, de Ausubel (2003), segundo a qual o estudante aprende de forma mais profunda quando novos conhecimentos são integrados a estruturas cognitivas já existentes. Quando práticas de biotecnologia e educação ambiental se relacionam diretamente com o cotidiano o aprendizado torna-se contextualizado, relevante e duradouro. Reigota (2017) reforça que a educação ambiental deve ser um processo transformador, capaz de desenvolver consciência crítica e promover ações concretas em prol da sustentabilidade.

Foi nesse cenário curricular e teórico que se desenvolveu o projeto Papel Semente, aplicado na disciplina Biologia I (Biotecnologia) com turmas do ensino médio. O projeto consistiu na produção artesanal de papel reciclado incorporado com sementes de plantas aromáticas, integrando conceitos de biotecnologia verde, reciclagem, germinação, sustentabilidade e economia circular. Ao planejar e executar as etapas do processo os estudantes puderam compreender, na prática, como a ciência contribui para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. A atividade teve como objetivo promover uma aprendizagem significativa mediante experimentação, relacionando os conteúdos teóricos da disciplina a situações reais do cotidiano; incentivar atitudes responsáveis de consumo e descarte.

Além de seu caráter formativo, o projeto buscou fomentar competências previstas na BNCC, como investigação, resolução de problemas, argumentação, comunicação e tomada de decisão, fortalecendo o protagonismo dos estudantes e a compreensão do papel social da biotecnologia. A experiência consolidou-se como uma estratégia educativa eficaz para integrar ciência, sustentabilidade e responsabilidade ambiental, cumprindo a função de aproximar o conhecimento científico do cotidiano dos jovens.

2. METODOLOGIA

A pesquisa adotou um delineamento quali-quantitativo, considerando tanto a análise qualitativa das práticas pedagógicas e do engajamento dos estudantes quanto o registro quantitativo do número de participantes, etapas de produção e produtos gerados. O estudo foi conduzido em ambiente escolar, com foco na aplicação da biotecnologia verde em práticas educativas, utilizando a produção de papel semente como ferramenta de investigação e aprendizagem.

A atividade foi realizada no Colégio Visconde de Guarapuava, localizado na cidade de Guarapuava, Paraná, instituição pública estadual vinculada à Secretaria de Estado da

Educação do Paraná (SEED-PR). A escola atende estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio e conta com salas multimídia, laboratório de ciências compartilhado, pátio amplo e estrutura adequada para atividades experimentais de pequeno porte. No contexto do Novo Ensino Médio, o colégio oferta o Itinerário Formativo de Ciências da Natureza, no qual se insere a disciplina Biologia I (Biotecnologia) componente curricular responsável por desenvolver estudos relacionados à biotecnologia verde, economia circular, conservação ambiental e práticas sustentáveis integradas à realidade dos estudantes.

A amostra da pesquisa foi composta por 40 estudantes do 2º ano do Ensino Médio, selecionados de forma intencional, por se tratar das turmas cursantes da disciplina no período letivo. Todos os participantes participaram integralmente das atividades experimentais e das etapas de produção do papel semente.

Os materiais utilizados incluíram: papéis usados sem revestimento (folhas sulfite impressas ou descartadas), água morna, bacias plásticas de 3 litros, peneiras de malha fina, colheres de madeira, sementes de manjeriço e salsa (escolhidas pela germinação rápida), panos de algodão para secagem, tesouras escolares e bandejas. Utilizou-se também um liquidificador doméstico de 600 W para trituração da polpa e um termômetro digital simples para controle aproximado da temperatura da água (40–50 °C). Todos os instrumentos foram previamente inspecionados para garantir segurança e funcionamento adequado.

O procedimento metodológico foi desenvolvido de acordo com as etapas descritas no quadro abaixo.

Quadro 1: Etapas do projeto Papel Semente.

Etapa	Descrição do procedimento	Duração
Sensibilização e contextualização teórica	Apresentar aos estudantes os conceitos de biotecnologia verde, economia circular e reciclagem. Discutir impactos ambientais do descarte de papel e possibilidades de reaproveitamento. Exibir artigos científicos e exemplos de tecnologias sustentáveis.	50 min. (Uma aula)
Coleta e preparação do papel	Selecionar papéis usados sem plastificação. Rasgar manualmente o papel em pequenos pedaços (2–3 cm). Acondicionar o papel rasgado em bacias limpas.	10 a 20 min.
Hidratação do papel	Aquecer água até atingir aproximadamente 40–50 °C. Despejar a água morna sobre o papel rasgado até cobrir completamente. Deixar o papel em repouso por 20–30 minutos para amolecimento.	30 min.
Trituração da polpa	Transferir pequenas porções da mistura (papel + água) para o liquidificador. Triturar por 30 a 40 segundos por porção, até formar uma polpa homogênea. Repetir o processo até triturar todo o papel.	15 a 20 min.
Mistura das sementes	Colocar a polpa triturada em uma bacia grande. Adicionar as sementes (manjeriço ou salsa) e misturar manualmente, com auxílio de uma colher, com movimentos suaves, evitando quebrar as sementes.	5 a 10 min.

Moldagem da folha de papel	Colocar a peneira em posição horizontal. Distribuir a polpa misturada com sementes sobre a peneira, cobrindo toda a superfície. Pressionar suavemente com um pano de algodão para retirar o excesso de água.	10 a 15 min.
Secagem	Cobrir a massa que está na peneira com um tnt ou pedaço de tecido, virar e retirar a peneira. Manter em local ventilado e sombreado até a secagem completa.	24 h.
Acabamento e recorte	Retirar o papel do tnt ou tecido e cortar conforme a necessidade e o destino do papel.	30 min.
Registro do processo	Fotografar etapas do procedimento. Registrar observações em diário de bordo pelos estudantes. Organizar dados sobre produção (nº de folhas, tempo de secagem, rendimento).	Durante todo o processo.
Socialização dos resultados	Preparar apresentação em formato de banner, slides ou demonstração prática. Apresentar na feira de ciências da escola, explicando conceitos biotecnológicos e ambientais.	Uma aula (preparação da apresentação para a feira de Ciências). A duração da feira de Ciências dependerá da organização da escola.

Fonte: Autores, 2025.

A análise dos dados considerou registros qualitativos das observações feitas pelos estudantes e pela professora durante o processo, incluindo engajamento, compreensão conceitual, participação e elementos quantitativos como número de produtos gerados, tempo de secagem e quantidade de sementes utilizadas. O delineamento quanti-qualitativo permitiu compreender tanto o processo técnico quanto os efeitos pedagógicos da prática, evidenciando seu potencial para o ensino de biotecnologia no itinerário formativo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante o desenvolvimento do projeto, os estudantes demonstraram progressiva compreensão dos conceitos científicos envolvidos, especialmente aqueles relacionados à germinação, decomposição da matéria orgânica, reciclagem, sustentabilidade e biotecnologia verde. À medida que avançavam pelas etapas da produção do papel, os alunos puderam visualizar, de forma concreta, como o reaproveitamento de resíduos se articula com processos biológicos fundamentais.

A atividade promoveu engajamento prático: os estudantes participaram ativamente de todas as etapas, dividindo funções, organizando materiais e registrando o processo. Observou-se desenvolvimento evidente do trabalho em equipe, da cooperação e da responsabilidade

ambiental, uma vez que os alunos perceberam que pequenas ações, como a reutilização de papel descartado, podem gerar produtos ecológicos com impacto positivo.

O entusiasmo esteve presente ao longo de toda a intervenção pedagógica. Os estudantes relataram satisfação ao visualizar o produto, descrevendo a experiência como diferente das práticas convencionais de sala de aula e destacando a sensação de produzir algo “útil”, “sustentável” e “significativo”. Muitos alunos demonstraram interesse em “plantar” e reproduzir o papel semente em casa, com suas famílias. Isso evidencia a internalização dos princípios de autonomia, investigação e consciência ambiental.

A apresentação do projeto na feira de ciências do colégio foi um ponto culminante: os estudantes explicaram cada etapa, relacionaram o processo aos conceitos de biotecnologia verde e economia circular, e responderam às dúvidas dos visitantes. Esse momento de divulgação científica possibilitou que os alunos assumissem papel de protagonistas, consolidando os conhecimentos construídos e desenvolvendo habilidades de comunicação, argumentação e síntese.

A observação direta das aulas, aliada aos relatos espontâneos dos estudantes, indica avanços significativos na compreensão conceitual e na formação de valores socioambientais. Os alunos demonstraram maior consciência sobre o problema do descarte inadequado de papel e reconheceram o papel da biotecnologia na criação de soluções sustentáveis.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto “Papel Semente” evidenciou o potencial da biotecnologia verde como recurso pedagógico e como ferramenta formativa para o desenvolvimento da educação ambiental no ensino médio. Ao articular teoria e prática, a proposta permitiu que os estudantes compreendessem como processos biotecnológicos simples podem gerar produtos sustentáveis, promovendo reflexão crítica sobre o consumo, o descarte de resíduos e o papel da ciência na construção de soluções ecológicas.

A produção artesanal do papel semente favoreceu o desenvolvimento de habilidades cognitivas, socioemocionais e ambientais, estimulando a investigação científica, o trabalho em equipe, a resolução de problemas e a autonomia intelectual. A vivência experimental possibilitou que os alunos compreendessem de maneira contextualizada conceitos como germinação, decomposição, economia circular, reaproveitamento de materiais e sustentabilidade. Além disso, consolidou um aprendizado significativo ao aproximar os conteúdos da disciplina de Biologia I (Biotecnologia) da realidade cotidiana dos estudantes e de práticas concretas de preservação ambiental.

Os momentos de divulgação científica, especialmente durante a feira de ciências, intensificaram o protagonismo dos estudantes ao possibilitar que explicassem o processo de produção do papel semente, apresentassem resultados, respondessem perguntas e estabelecessem conexões entre biotecnologia e sustentabilidade. Tal experiência reforçou competências previstas na BNCC, como argumentação, comunicação, responsabilidade socioambiental e participação cidadã, consolidando a ciência como prática social e cultural.

A observação direta do processo e os relatos espontâneos dos estudantes revelaram significativa evolução na compreensão dos conteúdos, bem como na formação de valores socioambientais. Os alunos demonstraram maior sensibilidade às questões ambientais e reconheceram que ações simples, como reutilizar papel e produzir materiais biodegradáveis, podem gerar impactos positivos no ambiente e inspirar transformações no contexto escolar e comunitário.

Assim, este projeto reafirma que a escola é um espaço privilegiado para a transformação ecológica e social, e que atividades experimentais aplicadas à biotecnologia têm grande potencial para promover uma educação científica crítica, sensível e significativa. O papel semente, portanto, ultrapassa sua função de produto ecológico e se torna um símbolo do conhecimento que floresce, se reinventa e se multiplica através da educação, reforçando a importância de práticas sustentáveis e pedagógicas inovadoras no ensino de Ciências da Natureza.

REFERÊNCIAS

ARIANTI, Yoesti. Education on recycling paper waste into seed paper as an environmentally friendly product for vocational school students. **IJECS: Indonesian Journal of Empowerment and Community Services**, 6(2), 189–198, 2025. Disponível em: <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/ijecs/article/view/6875>. Acesso em 10 nov. 2025.

AUSUBEL, David Paul. **Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva**. Lisboa: Plátano, 2003.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio**. Brasília: Ministério da Educação, 2018a. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 08 nov. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017**. Altera a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e institui a política de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113415.htm. Acesso em: 08 nov. 2025.

BRASIL. **Resolução CNE/CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018**. Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília, 2018b. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/resolucoes/resolucoes-ceb-2018>. Acesso em: 08 nov. 2025.

LAU, Cherry; WONG, Christina. Achieving sustainable development with sustainable packaging: a natural-resource-based view perspective. **Business Strategy and the Environment**, v. 33, n. 5, p. 4766–4787, 2024.

Disponível em:

https://ira.lib.polyu.edu.hk/bitstream/10397/108260/1/Lau_Achieving_Sustainable_Development.pdf. Acesso em: 10 nov. 2025.

KHANNA, Madhu. et al. An economic perspective of the circular bioeconomy in agriculture and biological resources. **Communications Earth & Environment**, v. 5, n. 1, 2024.

Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s43247-024-01663-6>. Acesso em 07 nov. 2025.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. **Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná**. Curitiba: SEED-PR, 2021. Disponível em:

https://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-08/referencial_curricular_novoem_11082021.pdf. Acesso em: 08 nov. 2025.

REIGOTA, Marcos. O que é Educação Ambiental. São Paulo: Brasiliense, 2017.

RUIZ-GONZÁLEZ, Cristina; LÓPEZ-BANET, Luiza; FERNÁNDEZ, Gabriel Enrique Ayuso. Applications of Biotechnology in the Environment: Arguments from Spanish Secondary School Students. *Sustainability*, v. 17, n. 15, 2025. Disponível em:

<https://www.mdpi.com/2071-1050/17/15/6768>. Acesso em: 09 nov. 2025.

SCHENBERG, Ana Clara Guerrini. Biotecnologia e desenvolvimento sustentável. **Estudos Avançados**, v. 24, n. 70, p. 7–17, 2010. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ea/a/3RNnxCZQTvWPQZ5kYYnKp6C/?format=html&lang=pt>.

Acesso em 09 nov. 2025.